

YUQORI DARAJALI TENGLAMALARNI YECHISH

Xurshida Nabijonovna Yigitaliyeva

Uchko'prik tumani 1-son kasb-hunar
maktabi matematika fanidan o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644165>

Annotatsiya. Bikvadrat tenglamalar, o'zaro teskari ifodalarni o'z ichiga oluvchi tenglama, to'liq kvadrat ajratish usuli, qaytma tenglamalar haqida ushbu maqolada ma'lumotlar berilgan, hamda yuqori darajali tenglamalarni yechish usullari tadqiq etiladi.

Kalit so'zlar: tenglama, ildiz, tenglama, daraja, bo'lsa, bo'lish.

SOLVING HIGHER DEGREE EQUATIONS

Abstract. Information about biquadratic equations, equations containing reciprocal expressions, full square separation method, inverse equations is given in this article, and methods of solving higher order equations are studied.

Key words: equation, root, equation, degree, if, division.

РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ

Аннотация. В статье приведены сведения о биквадратных уравнениях, уравнениях, содержащих обратные выражения, методе полноквадратного разделения, обратных уравнениях, а также изучены методы решения уравнений высших порядков.

Ключевые слова: уравнение, корень, уравнение, степень, если, деление.

1. Bikvadrat tenglamalar.

Noma'lumning toq darajalari qatnashmagan to'rtinchi darajali butun algebraik ratsional tenglama bikvadrat tenglama deyiladi.

Har qanday bikvadrat tenglamani shakl almashtirishlardan keyin quyidagi kanonik ko'rinishga keltirish mumkin:

$$\boxed{ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad (a \neq 0)} \quad (1)$$

Agar (1) tenglamada $\boxed{x^2 = y}$ almashtirishni bajarsak, $\boxed{ay^2 + by + c = 0}$ kvadrat tenglama yuzaga keladi. Bu tenglamaning ildizlari

$$\boxed{y_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad y_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$$

formular bo'yicha topiladi.

Agar

$$\boxed{y_1 > 0, y_2 > 0 (a > 0, c > 0, b^2 - 4ac \geq 0, b < 0 \text{ yoki } a < 0, c < 0, b^2 - 4ac \geq 0, b > 0)}$$
 bo'lsa, u

holda (1) bikvadrat tenglama to'rtta ildizga ega bo'ladi:

$$\boxed{\begin{aligned} x_{1,2} &= \pm \sqrt{\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}, \\ x_{3,4} &= \pm \sqrt{\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}. \end{aligned}} \quad (2)$$

1-misol. $\boxed{x^4 - 13x^2 + 36 = 0}$ tenglamani yechishda (2) formuladan foydalanamiz:

$$\boxed{\begin{aligned} x_{1,2} &= \pm \sqrt{\frac{13 - \sqrt{169 - 144}}{2}} = \pm \sqrt{\frac{13 - 5}{2}} = \pm \sqrt{4} = \pm 2; \\ x_{3,4} &= \pm \sqrt{\frac{13 + \sqrt{169 - 144}}{2}} = \pm \sqrt{\frac{13 + 5}{2}} = \pm \sqrt{9} = \pm 3. \end{aligned}}$$

Javob: -3; -2; 2; 3.

2. O'zaro teskari ifodalarni o'z ichiga oluvchi tenglama.

Bunday tenglamalar

$$\boxed{a \frac{f(x)}{\varphi(x)} + b \frac{\varphi(x)}{f(x)} = c} \quad (3)$$

ko'rinishga ega bo'ladi. (3) tenglama $\boxed{\frac{f(x)}{\varphi(x)} = t, \frac{\varphi(x)}{f(x)} = \frac{1}{t}}$ almashtirishlar bilan t ga

nisbatan kvadrat tenglamaga keltiriladi:

$$\boxed{at + b \cdot \frac{1}{t} = c \Rightarrow at^2 - ct + b = 0.} \quad (4)$$

tenglama $\boxed{t_1 \text{ va } t_2}$ ildizlarga ega bo'lsa, u holda quyidagi ikkita tenglamani olamiz:

$$\boxed{f(x) - t_1 \varphi(x) = 0, f(x) - t_2 \varphi(x) = 0.}$$

Bu tenglamalar $\boxed{f(x)\varphi(x) \neq 0}$ shartida (3) tenglamaga teng kuchli bo'ladi.

2-misol. $\boxed{\frac{x^2 + 1}{x} + \frac{x}{x^2 + 1} = 2,9}$ tenglamani yechish:

Tenglamaning aniqlanish sohasiga faqat $x=0$ soni kirmaydi. Agar

$$\frac{x^2+1}{x} = t \text{ desak, } \frac{x}{x^2+1} = \frac{1}{t} \text{ bo'ladi. Bundan } t \text{ ga nisbatan } t + \frac{1}{t} = 2,9 \Rightarrow t^2 - 2,9t + 1 = 0$$

kvadrat tenglamaga keltiriladi. Uning ildizlarini topamiz: $t_1 = 0,4, t_2 = 2,5$.

1) $t_1 = \frac{2}{5}$ bo'lganda $5x^2 - 2x + 5 = 0$ tenglamani olamiz. Bu tenglamaning ildizlarini

topamiz:

$$x_1 = \frac{1 - 2i\sqrt{6}}{5}, \quad x_2 = \frac{1 + 2i\sqrt{6}}{5};$$

2) $t_2 = \frac{5}{2}$ bo'lganda $2x^2 - 5x + 5 = 0$ tenglamani hosil qilinadi, uning ildizlari

$$x_3 = 2; \quad x_4 = \frac{1}{2} \text{ bo'ladi.}$$

Javob: $x_1 = 2; \quad x_2 = \frac{1}{2}; \quad x_3 = \frac{1 - 2i\sqrt{6}}{5}; \quad x_4 = \frac{1 + 2i\sqrt{6}}{5}$.

3. To'liq kvadrat ajratish usuli.

Ba'zi bir to'rtinchi darajali tenglamalarni to'liq kvadrat ajratish bilan kvadrat tenglamaga keltirib yechish mumkin. Buni misol orqali ko'ramiz.

3-misol. $x^4 + 4x^3 - 10x^2 - 28x - 15 = 0$ tenglamani yechish:

Tenglamaning chap qismidan to'liq kvadrat ajratiladi:

$$\begin{aligned} x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 14x^2 - 28x - 15 &= 0, \\ (x^2 + 2x)^2 - 14(x^2 + 2x) - 15 &= 0. \end{aligned}$$

Agar $x^2 + 2x = t$ desak, t ga nisbatan $t^2 - 14t - 15 = 0$ tenglamani hosil

qilinadi, uning ildizlarini topiladi: $t_1 = -1, t_2 = 15$.

1) $t_1 = -1$ bo'lganda $x^2 + 2x + 1 = 0$ tenglamani keltiriladi, uning ildizlarini topiladi:

$$x_{1,2} = -1.$$

2) $t_2 = 15$ bo'lganda $x^2 + 2x - 15 = 0$ tenglamani hosil qilinadi va uning ildizlarini

topiladi: $x_3 = 3, x_4 = -5$.

Javob: $x_1 = x_2 = -1, x_3 = 3, x_4 = -5$.

4. Qaytma tenglamalar.

$$\text{Ushbu } \boxed{ax^n + bx^{n-1} + cx^{n-2} + \dots + cx^2 + bx + a = 0}$$

Ko'rinishdagi butun algebraik tenglama qaytma tenglama deyiladi. Bunda tenglamaning boshidan va oxiridan bir xil uzoqlikda yotgan hadlarning koeffitsientlari bir-biriga teng bo'ladi. Qaytma tenglamaning ildizlaridan hech biri nolga teng emasligini ko'rish oson.

Agar $x=0$ tenglamaning ildizi bo'lsa, u holda biz $a=0$ ga ega bo'lamiz va tenglamaning darajasi pastroq bo'ladi.

Oldin juft ($n=2k$) darajali qaytma tenglamani qaraymiz.

Tenglamaning har ikkala qismini $\boxed{x^k}$ ga bo'lib, hadlarni guruhlash natijasida uni quyidagi ko'rinishga keltiramiz:

$$\boxed{a\left(x^k + \frac{1}{x^k}\right) + b\left(x^{k-1} + \frac{1}{x^{k-1}}\right) + \dots + l\left(x + \frac{1}{x}\right) + f = 0.} \quad (5)$$

Agar (5) tenglamada $\boxed{x + \frac{1}{x} = y}$ desak, ketma-ket quyidagilarni topamiz:

$$\boxed{x^2 + \frac{1}{x^2} = y^2 - 2; \quad x^3 + \frac{1}{x^3} = y^3 - 3y; \dots} \quad (6)$$

(6) ni (5) ga qo'yib, y ga nisbatan k darajali tenglamani hosil qilamiz. x ning qiymatlarini esa $\boxed{x^2 - yx + 1 = 0}$ tenglamadan topamiz.

Toq darajali ($n=2k+1$) qaytma tenglamani yechish juft darajali qaytma tenglamani yechishga keltiriladi.

Ushbu

$$\boxed{ax^{2k+1} + bx^{2k} + cx^{2k-1} + \dots + cx^2 + bx + a = 0}$$

tenglamaning $x=-1$ ildizga ega ekanligini ko'rish qiyin emas. Demak, buning chap qismi $x+1$ ga bo'linadi. Tenglamaning ikkala qismini har biri $x+1$ ga bo'linadigan qo'shiluvchilar yig'indisi ko'rinishida ifodalanadi:

$$\boxed{\begin{aligned} a(x^{2k+1} + 1) + bx(x^{2k-1} + 1) + cx^2(x^{2k-3} + 1) + \dots + lx^k(x+1) &= 0, \\ (x+1)(ax^{2k} + b_1x^{2k-1} + \dots + b_1x + a) &= 0. \end{aligned}}$$

Shunday qilib, masala juft ko'rsatkichli ushbu $\boxed{ax^{2k} + b_1x^{2k-1} + \dots + b_1x + a = 0}$ qaytma tenglamani yechishga keltiriladi.

Qaytma tenglamaning yana o'ziga xos bir xususiyati bor. Agar $\boxed{x=x_0}$ soni qaytma

tenglamaning ildizi bo'lsa, u holda $\boxed{x = \frac{1}{x_0}}$ soni ham shu tenglamaning ildizi bo'ladi.

4-misol. $21x^6 + 82x^5 + 103x^4 + 164x^3 + 103x^2 + 82x + 21 = 0$ tenglamani yechish:

Tenglamaning har ikkala qismini x^3 ga bo'linadi:

$$21\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + 82\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + 103\left(x + \frac{1}{x}\right) + 164 = 0.$$

Agar $x + \frac{1}{x} = t$ desak, $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$; $x^3 + \frac{1}{x^3} = t^3 - 3t$ bo'ladi. Natijada t ga

nisbatan tenglamaga ega bo'linadi:

$$21t^3 + 82t^2 + 40t = 0 \Rightarrow t(21t^2 + 82t + 40) = 0.$$

Bu tenglama ikkita tenglamaga ajraladi: $t_1=0$ va $21t^2+82t+40=0$. Bu tenglamalarni yechib, ildizlarni topiladi: $t_1=0$, $t_2 = -\frac{4}{7}$; $t_3 = -\frac{10}{3}$.

Agar: 1) $t_1=0$ bo'lsa, $x + \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow x^2 + 1 = 0$ tenglamaga ega bo'linadi Uning ildizlari: $x_1=-i$, $x_2=i$.

2) $t_2 = -\frac{4}{7}$ bo'lsa, $7x^2+4x+7=0$ tenglamaga ega bo'linadi. Uning ildizlari:

$$x_3 = \frac{-2 - 3i\sqrt{5}}{7}; \quad x_4 = \frac{-2 + 3i\sqrt{5}}{7};$$

3) $t_3 = -\frac{10}{3}$ bo'lsa, $3x^2+10x+3=0$ tenglama hosil bo'ladi. Uning ildizlari:

$$x_5 = -\frac{1}{3}; \quad x_6 = -3.$$

Javob:

$$x_1 = -i; \quad x_2 = i; \quad x_3 = \frac{-2 - 3i\sqrt{5}}{7}; \quad x_4 = \frac{-2 + 3i\sqrt{5}}{7}; \quad x_5 = -\frac{1}{3}; \quad x_6 = -3.$$

Ushbu

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + l = 0 \quad (l \neq 0)$$

tenglama qaytma tenglama bo'lishi uchun uning koeffitsientlari quyidagicha bog'langan bo'lishi kerak:

$$d = \lambda b, \quad l = \lambda^2 a.$$

Bunday holda berilgan tenglama $\boxed{y = x + \frac{\lambda}{x}}$ almashtirish bilan kvadrat tenglamaga keladi.

Ushbu

$$(x+a)(x+b)(x+c)(x+d)=m \quad (7)$$

tenglamani qaytma tenglamaga keltirish uchun uning koeffitsientlari orasida $a+b=c+d$ (yoki $a+c=b+d$, yoki $a+d=b+c$) tenglik bajarilishi kerak.

Ushbu

$$(x+a)^4+(x+b)^4=c \quad (8)$$

Ko'rinisdagi tenglama

$$\boxed{x = t - \frac{a+b}{2}} \quad (9)$$

almashtirish bilan bikvadrat tenglamaga keltiriladi. Haqiqatan, berilgan tenglamada $x+a=t+m$, $x+b=t-m$ almashtirishlarni bajarsak, $a-b=2m$, $\boxed{m = \frac{a-b}{2}}$ bo'ladi. Bunday holda

$$\boxed{x + a = t + \frac{a-b}{2} \quad yoki \quad x = t - \frac{a+b}{2}}$$

Natijada (8) tenglama t ga nisbatan quyidagi ko'rinishni oladi:

$$\boxed{\left(t + \frac{a-b}{2}\right)^4 + \left(t - \frac{a-b}{2}\right)^4 = c}$$

Bu tenglamani soddalashtirgandan keyin esa

$$\boxed{t^4 + 6\left(\frac{a-b}{2}\right)^2 t^2 + \left(\frac{a-b}{2}\right)^4 = \frac{c}{2}}$$

bikvadrat tenglamani olamiz.

Ushbu

$$\boxed{\frac{dx}{px^2 + nx + q} + \frac{bx}{px^2 + mx + q} = c} \quad (10)$$

ko'rinisdagi tenglama

$$\boxed{px + \frac{q}{x} = t} \quad (11)$$

almashtirish bilan kvadrat tenglamaga keladi. Agar $c=0$ bo'lsa, u holda (10) tenglama $x_1=0$ ildizga ega bo'ladi. Qolgan ildizlari x ga nisbatan kvadrat tenglamaga keltirib topiladi.

Agar $c \neq 0$ bo'lsa, u holda $x \neq 0$ bo'lib, bunday holda (10) tenglama chap qismining

surat va maxrajini x ga bo'lib, uni $\frac{a}{px+n+\frac{q}{x}} + \frac{b}{px+m+\frac{q}{x}} = c$ ko'rinishga keltiriladi. Bu

tenglamada $px + \frac{q}{x} = t$ almashtirish bajarilsa, $\frac{a}{t+n} + \frac{b}{t+m} = c$ tenglamani olinadi. Oxirgi

tenglama $t \neq n, t \neq m$ shartlarda $ct^2 + (mc+nc-a-b)t + mnc - am - bn = 0$ kvadrat tenglamaga keladi.

Xulosa qilib aytganda, yuqori darajali tenglamalarni yechish usullarida formulalardan foydalanib yechish muhim ahamiyatga ega. O'qituvchidan o'quvchilarga tushunishi uchun qulay usullardan foydalanib o'rgatish talab qilinadi.

Jumladan, Qaytma tenglamalar, ya'ni boshidan o'rta hadigacha bo'lgan koeffitsiyentlar o'rta haddan keyin teskarisiga takrorlanadigan yuqori darajali tenglamalarni qanday usullarda yechish, kvadrat tenglamani ba'zi xususiy hollariga oid misollarni yechish, uchinchi darajali tenglamalarni Kardano formulasi yordamida yechish, to'rtinchi darajali tenglamalarni Ferrari usulida yechish, kvadrat tenglamaga keltiriladigan yuqori darajali tenglamalar, Bezu teoremasi, Gornor sxemasi, ko'phadning ildizlari, algebraik tenglamalarning kompleks ildizlari, butun koeffitsientli ko'phadning butun va rastional ildizlari, tenglamalarning radikallarda yechilish tushunchasi va tenglamalarni taqribiy yechish haqida asosiy tushunchalar keltirib o'tilgan va ularga oid misollardan namunalar yechib ko'rsatildi.

REFERENCES

1. Usmonov F.R, Isomov R.D, Xo'jayev B.O: Matematikadan qo'llanma 1-qism Toshkent :—Yangi asr avlodil -2006. 120-131-betlar.
1. <https://packpdf.com/doc/math/991-yuqori-darajali-tenglamalar-va-ularni-yechish>
2. <https://fayllar.org/kurs-ishi-mavzu-tenglamalarni-kvadrat-radikallarda-yechish-baj.html?page=9>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH